

АСПЕКТЫ ОДЫШЕЧНО-ЦИАНОТИЧНЫХ ПРИСТУПОВ У ДЕТЕЙ НЕКОРРЕГИРОВАННОЙ ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО

Халилова Ширинхон Абдураззок кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919691>

Тетрада Фалло - этот порок характеризуется недоразвитием выходного отдела правого желудочка и смещением конусной перегородки кпереди и влево. У некоторых детей с тетрадой Фалло, чаще всего в возрасте от нескольких месяцев до 2 лет, могут случиться внезапные приступы тяжелого цианоза и гипоксии, что может привести к летальному исходу.

Цель исследования: изучить нервно-психо-физическое развитие у детей с одышечно-цианотических приступами. Материалы и методы: все исследования проводились за период 2020-2023 годы на базе отделения кардиоревматологии областного детского многопрофильного медицинского центра. В исследование включены 20 детей с тетрадой Фалло. Возрастной размах от 2х месяцев до 2х лет. Критериями оценки одышечно – цианотических приступов была разработана анкета опросник для родителей.

Результаты: В процессе исследования была выявлена следующая неврологическая симптоматика: задержка психо-речевого развития (100%), тонусные нарушения (57,1%), двигательные нарушения (28,6%), вегетативная дисфункция (45,2%), синдром гипервозбудимости (38,1%), гипертензионно-гидроцефальный синдром (26,2%). Всем детям в стационарном лечении применено: ноотропные (ноофен, пантогам), сосудистые (кавинтон, винпоцетин), витаминно-минеральные комплексы (пиковит, магне В6, мультитабс), кортексин. Также применялись массаж, физиотерапевтическое лечение, логопедическая и дефектологическая коррекция.

Выводы: Согласно результатам исследования частые последствие одышечно-цианотических приступов у детей раннего возраста могут привести необратимым нервно-психо – физическим отклонениям.

References:

1. Белоконь, Н.А. Врожденные пороки сердца /Белоконь Н.А., Подзолков В.П. – М., 2001.
2. Врожденные пороки сердца //Сердечно-сосудистая хирургия /Под ред. Бураковского В.И. и Бокерия Л.А. – М., 2006. – С. 760 768.
3. Allen, H.D. Congenital heart disease: untreated and operated /Allen H.D., Franklin W. //Heart disease in infants, children and ad lescents. – 2010. – Vol. 1. – P. 657 665.
4. Мутафьян, О.А. Частота встречаемости и структура ВПС среди больных детей Санкт Петербурга /Мутафьян О.А., Воробьев А.С., Макушкина Т.А.//Вестник аритмологии. – 2000. – № 18. – С. 110115.
5. Орлова, Н.В. Кардиоревматология детского возраста /Орлова Н.В., Парийская Т.В., Гикавый В.И. – Кишинев, 2008. – С. 290 292.
6. Банкл, Г. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов у детей /Банкл Г. – М.,2006. – С. 350.
7. Ковалёв, И. А. Тахикардии у детей с корригированными врождёнными пороками сердца: диагностика и варианты лечения / И. А. Ковалёв, С. В. Попов, Г. П.

Филиппов // Вопросы современной педиатрии. — 2006. — Т. 5, № 6. — С. 51–55.

8. Комиссарова, О. А. Особенности адаптации сердечной деятельности при врожденных пороках сердца у детей перенесших кардиохирургическую коррекцию / О. А. Комиссарова, Н. С. Черкасов // Актуальные проблемы кардиологии детей и взрослых : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием. — Астрахань, 2012. — С. 62–64.